

Bitácora de viaje y ficha de observación Parque Nacional Llanos de Challe

Fotografía rescatada de internet.

*Esta bitácora debe ser transcrita y digitalizada, complementándola con registro fotográfico propio.

**Los escritos en italic son del tesista.*

**Los escritos en rojo e italic son de los acompañantes.*

Ten un poco de información sobre el parque. ¡Siempre viene bien saber un poco de antemano!

Ubicación:

Región de Atacama, Provincia de Huasco, comunas de Huasco y Freirina.

Superficie:

45.708 hectáreas.

Creación:

1994

Administración:

Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Ecosistema predominante:

Desierto costero de niebla, uno de los sistemas áridos con mayor biodiversidad endémica de Chile.

Flujo:

7.250 visitantes el año 2024

Este PN tiene un puntaje de 8 en la matriz de evaluación preliminar

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
3	2	2	1	8

¡Mira los que dice el plan de manejo (PM) sobre este parque!

El PM señala explícitamente la sobrecarga de un camino de acceso principal en temporada alta, lo que evidencia embudos de flujo y saturación por infraestructura vial limitada; también sugiere acciones de distribución para atenuar la presión

¿Quién eres?

Francisco Hernando

Tesista

Acompañante

¿Qué día es hoy?

02 / 10 / 25

¿A qué hora entraste?

17 : 25

¿A qué hora saliste?

19 : 00

del 03 / 10 / 25

¿Cómo está el clima? (puedes marcar más de una opción)

Si algo llamó tu atención a primera vista, escríbelo aquí

Hay poca gente, es un jueves cualquiera, sin feriado.

Es época de desierto florido.

La cercanía entre cerro y mar, el fenómeno orografico, manchaca.

Lo verde que es, la vista, la infinidad de flores, la buena onda de las guardaparques.

Infraestructura y entorno

Acceso al Parque Nacional (puedes marcar más de una opción)

- Carreteras pavimentadas
- Camino de ripio largo
- Requiere expedición
- Marítimo o aéreo
- Transporte público
- Requiere 4x4
- Existe señalética vial
- Tiene estacionamiento

Señalética interpretativa de flora, fauna y geología dentro del parque

- Buena** *Entrada y guardaparques*
Señalética presente en puntos clave, contenido claro, legible y actualizado. Material en buen estado físico.
- Regular** *Senderos*
Señalética presente pero incompleta, contenido básico o poco interpretativo con legibilidad parcial. Algunos elementos dañados, pero aún funcionales.
- Mala**
Señalética escasa con daño evidente, contenido ilegible en más del 50%, desactualizado o erróneo. Experiencia educativa casi nula.
- Inexistente**
No hay ningún tipo de señalética interpretativa a lo largo del sendero (ni en inicio, ni en recorrido, ni en hitos naturales).

- | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Baños | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Áreas de picnic | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Sitios de camping / refugio | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Guardaparques | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Material impreso o guías disponibles | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Elementos digitales (QR, apps, etc) | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Señal de celular | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Tiene buena señalética en la entrada, en los senderos no tanto.

Había señalética de flora específica al comienzo de los senderos, legibilidad regular.

Hay solo baño químico publico pero debe pagarse, el baño en buen estado que hay es del camping conccionado.

Área de picnic solo en camping pagado.

Material impreso solo conaf general, había específico del parque pero no se entregaban.

Señalética gastada.

Uso del espacio y comportamiento de visitantes

Estado del parque / senderos

Bueno

Sin erosión visible o mínima, libre de basura o con residuos puntuales muy aislados. No se observan huellas fuera del trazado principal.

Regular

Sendero transitable, pero con señales de desgaste, presencia ocasional de basura. Se observan huellas secundarias incipientes, aunque la ruta principal se mantiene reconocible.

Malo

Erosión evidente: surcos profundos, piedras sueltas, zonas enlodadas o peligrosas, basura recurrente en distintos puntos del sendero. Huellas fuera del trazado claramente marcadas, con visitantes usando rutas alternativas.

Riesgo de pérdida de orientación por falta de delimitación clara.

Actividades observadas

¿Viste o escuchaste lo siguiente? (complementa en las anotaciones)

Observación activa de fauna

(si los visitantes se detienen a mirar/registrar animales)

Si

No

Reconocimiento de flora

(si los visitantes identifican especies o las ignoran)

Si

No

Conversaciones o comentarios sobre la naturaleza

(qué dicen sobre el lugar)

Si

No

Interés por aprender

(evidencia de preguntas, lecturas de paneles, etc.)

Si

No

Zonas cerradas o restringidas detectadas

Si

No

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Vinimos en desierto florido, en el camino vimos harta gente viendo flora, bajandose del auto a ver.

La gente observaba flora pero no identificaba.

No escuchamos conversaciones o comentarios sobre la naturaleza, pero si vimos gente interesada sobre todo en observar.

Vimos poco interés por aprender, guardaparques nos comentaban que la gente suele ir a tomarse fotos, y poca gente pregunta o habla con ellas.

Senderos no tan claros, especialmente donde se unen varios senderos (3)

Senderos no aptos para movilidad reducida.

Bases para llevar una conversación con los diferentes actores involucrados

Las siguientes preguntas **NO** son parte de una entrevista, su objetivo es que sirvan como guía para poder tener una conversación productiva con los distintos actores que puedes llegar a encontrar dentro de las zonas de uso público de los parques nacionales.

Visitantes

¿Qué los motivó a venir a este parque?

¿Qué sector del parque les atrae más y por qué?

¿Han tenido problemas para orientarse o encontrar información?

¿Qué los motivaría a recorrer otras áreas menos conocidas?

Guardaparques / actores locales

¿Qué sectores reciben más visitantes y cuáles menos?

¿Qué problemas genera la concentración de público?

¿Existen planes o ideas para distribuir mejor el flujo?

¿Qué información interpretativa falta para mejorar la experiencia?

¿Qué sectores le gustaría que la gente conociera más?

¿Ha visto proyectos que incentiven el registro de especies o recorridos completos?

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

La gente viene al sector principal, a la pura foto. No van a senderos.

“lleno” por temporada desierto florido.

“las aves y las flores son mis pokemones” - guardaparque

La gente que no viene informada se porta mal.

La gente no suele hacer el sendero largo, 11 km. Van grupos de personas de 40/50 niños y usan el mismo sendero corto todos.

fue difícil orientarse en la red de senderos, un grupo de visitantes nos preguntó bastante desorientadas por donde ir, cumplimos el rol de “guías”.

La gente no hacía el sendero largo porque creía que era muy pesado. No quedaba claro que era largo pero liviano. Las guardaparques te lo decían, pero no todo el mundo habla con ellos.

Faltaba usar lenguaje más cotidiano en señalética interpretativa en senderos, eran lateros de leer. Falta material impreso de flora.

Tenían un “centro de interpretación ambiental” en construcción. Donde harían charlas y pretenden montar expositivos y baños en buen estado.

Bastante presencia de QR, no dan ganas de escanearlos.

No todas las compañías tienen señal, no se pueden escanear los QR.

Guardaparques se quejan por PN desierto florido, con suerte hay presupuesto para el llanos de challe, y abren otro parque.

Están construyendo un centro de investigación.

Mucha gente buscaba ver muchas flores del desierto florido como para la foto

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Evaluación percibida del Parque Nacional

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
3	2	2	1	8
2	1	2	1	6
2	2	2	1	7
3	2	2	1	8
Promedio				
2.5	1.75	2	1	7.25

Bitácora de viaje y ficha de observación Parque Nacional Nevado Tres Cruces

Fotografía rescatada de internet.

*Esta bitácora debe ser transcrita y digitalizada, complementándola con registro fotográfico propio.

*Los escritos en *italic* son del tesista.

*Los escritos en *rojo e italic* son de los acompañantes.

Ten un poco de información sobre el parque. ¡Siempre viene bien saber un poco de antemano!

Ubicación:

Región de Atacama, Provincia de Copiapó, comuna de Copiapó.

Superficie:

59.082 hectáreas.

Creación:

1994

Administración:

Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Ecosistema predominante:

Altiplano andino y cordillera de los Andes, con humedales altoandinos de gran relevancia para aves migratorias.

Flujo:

1.405 visitantes el año 2024

Este PN tiene un puntaje de 4 en la matriz de evaluación preliminar

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
1	1	1	1	4

¡Mira los que dice el plan de manejo (PM) sobre este parque!

El PN Nevado Tres Cruces instruye mantener registros actualizados de ingresos, desplazamiento y permanencia, confirmando nodos de alta afluencia y la necesidad de conducir el uso con datos.

¿Quién eres?

Francisco Hernando

Tesista

Acompañante

¿Qué día es hoy?

04 / 10 / 25

¿A qué hora entraste?

11 : 00

¿A qué hora saliste?

6 : 20

del 05 / 10 / 25

¿Cómo está el clima? (puedes marcar más de una opción)

Si algo llamó tu atención a primera vista, escríbelo aquí

Al igual que en llanos de challe, no hay un arco de entrada o algo que delimite el parque, vimos al menos 3 carteles de bienvenida al parque. Estuvimos en sector maricunga.

Hermoso y escondido. La vista es increíble, la presencia de fauna (flamencos y guanacos), la cantidad de viento. Muy vacío.

Infraestructura y entorno

Acceso al Parque Nacional (puedes marcar más de una opción)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Carreteras pavimentadas | <input type="checkbox"/> Transporte público |
| <input checked="" type="checkbox"/> Camino de ripio largo | <input type="checkbox"/> Requiere 4x4 |
| <input type="checkbox"/> Requiere expedición | <input type="checkbox"/> Existe señalética vial |
| <input type="checkbox"/> Marítimo o aéreo | <input checked="" type="checkbox"/> Tiene estacionamiento |

Señalética interpretativa de flora, fauna y geología dentro del parque

- Buena**
Señalética presente en puntos clave, contenido claro, legible y actualizado. Material en buen estado físico
- Regular**
Señalética presente pero incompleta, contenido básico o poco interpretativo con legibilidad parcial. Algunos elementos dañados, pero aún funcionales.
- Mala**
Señalética escasa con daño evidente, contenido ilegible en más del 50%, desactualizado o erróneo. Experiencia educativa casi nula.
- Inexistente**
No hay ningún tipo de señalética interpretativa a lo largo del sendero (ni en inicio, ni en recorrido, ni en hitos naturales).

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Baños | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Áreas de picnic | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Sitios de camping / refugio | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Guardaparques | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Material impreso o guías disponibles | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Elementos digitales (QR, apps, etc) | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Señal de celular | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Baños de pago 2000

Interactuamos con guardaparques que nos saludó cuando llegamos, interactuamos más con los cuidadores del camping.

El único material impreso era de CONAF en general, nada del parque. Algunas guías a la venta, pero tampoco específicas del parque.

Había un cartel de SERNATUR con QR, no específicamente del parque, sino de atacama. estaba el mismo cartel en el aeropuerto de Copiapó.

Wifi solo en refugio, de pago, incluso habiendo alojado ahí.

Toda la señalética en mal estado.

Era un parque muy poco visitado, por lo que había poca existencia humana, a menos que te quedes en un refugio o camping.

Materiales impresos era los mismos que en otros parques de atacama.

Habían GUANACOS Y FLAMENCOS.

Sitio de CONAF en construcción, solo info en camping conaseccionado.

El apunarse es algo que te arruina un poco la experiencia. Es necesario ir un día para aclimatarse y otro para recorrer.

La vista era tan linda que perdono todo lo que no cumplió con lo que esperabamos (señalización, etc.).

Es realmente un lugar extraordinario pero con poca visibilización/publicidad.

Uso del espacio y comportamiento de visitantes

Estado del parque / senderos

Bueno

Sin erosión visible o mínima, libre de basura o con residuos puntuales muy aislados. No se observan huellas fuera del trazado principal.

Regular

Sendero transitable, pero con señales de desgaste, presencia ocasional de basura. Se observan huellas secundarias incipientes, aunque la ruta principal se mantiene reconocible.

Malo

Erosión evidente: surcos profundos, piedras sueltas, zonas enlodadas o peligrosas, basura recurrente en distintos puntos del sendero. Huellas fuera del trazado claramente marcadas, con visitantes usando rutas alternativas.

Riesgo de pérdida de orientación por falta de delimitación clara.

Actividades observadas

¿Viste o escuchaste lo siguiente? (complementa en las anotaciones)

Observación activa de fauna

(si los visitantes se detienen a mirar/registrar animales)

Sí

No

Reconocimiento de flora

(si los visitantes identifican especies o las ignoran)

Sí

No

Conversaciones o comentarios sobre la naturaleza

(qué dicen sobre el lugar)

Sí

No

Interés por aprender

(evidencia de preguntas, lecturas de paneles, etc.)

Sí

No

Zonas cerradas o restringidas detectadas

Sí

No

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

No vimos más visitantes. Solo vimos fotografía y observación de fauna por parte de los cuidadores del refugio.

Senderos y parque en buen estado en general, pero la señalética terrible, ilegible.

Guanacos y flamencos justo en frente de la zona de camping.

Más que basura en senderos, era mal estado o nula señalización

Deporte no vimos pero dijeron que muchos visitantes venían en bici, montañismo o trail running.

Estábamos solos por lo que lo aplico a nosotros y lo que recibimos.

Muy poca gente y poca información.

Hay que ir en vehículo y aclimatandose.

Bases para llevar una conversación con los diferentes actores involucrados

Las siguientes preguntas **NO** son parte de una entrevista, su objetivo es que sirvan como guía para poder tener una conversación productiva con los distintos actores que puedes llegar a encontrar dentro de las zonas de uso público de los parques nacionales.

Visitantes

¿Qué los motivó a venir a este parque?

¿Qué sector del parque les atrae más y por qué?

¿Han tenido problemas para orientarse o encontrar información?

¿Qué los motivaría a recorrer otras áreas menos conocidas?

Guardaparques / actores locales

¿Qué sectores reciben más visitantes y cuáles menos?

¿Qué problemas genera la concentración de público?

¿Existen planes o ideas para distribuir mejor el flujo?

¿Qué información interpretativa falta para mejorar la experiencia?

¿Qué sectores le gustaría que la gente conociera más?

¿Ha visto proyectos que incentiven el registro de especies o recorridos completos?

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Guías trabajan 15 x 15. sus recomendaciones de imperdibles eran atractivos fuera del parque, en zonas cercanas.

Se quejaban que el parque debería ser mucho más grande, pero es así por intereses mineros.

Reciben más visitantes extranjeros, suelen ser montañistas. Usan el refugio para aclimatarse, y luego partir a los 6000. Para eso van por cuenta propia o con guías experimentados, nada que ver con el PN.

No pudimos hacer senderos a pie por el mal de altura.

Nos hablaron de fauna local, pero no había carteles legibles para informarse. Tampoco profundizaron.

Si bien, no tiene buena infraestructura, como solo estábamos nosotros, tuvimos un trato muy cercano. Nos dieron agua, infusiones para el mal de altura y nos ofrecieron dormir en refugio, a pesar de haber pagado solo camping (15.000 p/p) (era caro para lo poco que ofrecía, ducha tibia y wifi por ejemplo se cobraban aparte).

Nos hablaron del material de la señalética, que no soportaba las condiciones climáticas extremas.

En invierno tienen abierto, pero no va casi nadie, en verano tienen peaks de gente, pudiendo llenarse el camping. Según respuesta del concesionario a cargo del refugio en google, aceptan gente en casos de sobrecarga para que no acampen en zonas no autorizadas y dejen basura. además, se está construyendo baños y 2 cabañas más.

En google maps no sale la zona negro francisco y el corredor biológico como parte del parque.

Las mineras definen el área del parque.

Camioneta mineros provocan el abandono de nidos de flamencos.

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Va más gente en verano en general de paso para ir al volcán o laguna verde.

El por qué está dividido en dos es por minera en el medio.

Muchísimo viento.

Carteles con info no funcionan por el sol y el viento.

Los caminos no están bien señalizados.

No hay agua.

Solo vimos a una pareja de turistas de Holanda, de paso.

Evaluación percibida del Parque Nacional

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
1	1	2	1	5
0.5	0.5	1.5	1	3.5
1	1	2	1	5
1	1	2	1	5
0.875	0.875	1.875	1	4.625
				Promedio total

Bitácora de viaje y ficha de observación Parque Nacional Conguillio

Fotografía rescatada de internet.

*Esta bitácora debe ser transcrita y digitalizada, complementándola con registro fotográfico propio.

**Los escritos en italic son del tesista.*

**Los escritos en rojo e italic son de los acompañantes.*

Ten un poco de información sobre el parque. ¡Siempre viene bien saber un poco de antemano!

Ubicación:

Región de La Araucanía, Provincias de Cautín y Malleco, comunas de Melipeuco, Cunco, Curacautín y Lonquimay.

Superficie:

60.832 hectáreas.

Creación:

1950

Administración:

Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Ecosistema predominante:

Bosque templado andino, con presencia de araucarias milenarias, lagos, ríos y formaciones volcánicas activas. Destaca por su diversidad biológica y paisajística, combinando ecosistemas de bosque nativo, estepa altoandina y ambientes lacustres.

Flujo:

87.120 visitantes el año 2024

Este PN tiene un puntaje de 10 en la matriz de evaluación preliminar

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
3	3	3	1	10

¡Mira los que dice el plan de manejo (PM) sobre este parque!

El PM consigna que “la mayor parte de las actividades son desarrolladas en el sector Conguillío” y propone habilitar nuevos atractivos en Los Paraguas y realizar estudios de capacidad de carga e impactos sobre senderos. Es una constatación directa de concentración y de áreas aptas subutilizadas, además de reconocer la necesidad de datos para gestionar.

Además de constatar la concentración, solicita estudios de capacidad de carga e impactos sobre senderos.

¿Quién eres?

Francisco Hernando

Tesista

Acompañante

¿Qué día es hoy?

16 / 10 / 25

¿A qué hora entraste?

9 : 34

¿A qué hora saliste?

17 : 34

¿Cómo está el clima? (puedes marcar más de una opción)

Si algo llamó tu atención a primera vista, escríbelo aquí

Jueves cualquiera de octubre, entramos por camino curacautín.
Menos conocido y 4x4 ojalá.

Infraestructura y entorno

Acceso al Parque Nacional (puedes marcar más de una opción)

- Carreteras pavimentadas
- Camino de ripio largo
- Requiere expedición
- Marítimo o aéreo
- Transporte público
- Requiere 4x4
- Existe señalética vial
- Tiene estacionamiento

Señalética interpretativa de flora, fauna y geología dentro del parque

- Buena**
Señalética presente en puntos clave, contenido claro, legible y actualizado. Material en buen estado físico.
- Regular**
Señalética presente pero incompleta, contenido básico o poco interpretativo con legibilidad parcial. Algunos elementos dañados, pero aún funcionales.
- Mala**
Señalética escasa con daño evidente, contenido ilegible en más del 50%, desactualizado o erróneo. Experiencia educativa casi nula.
- Inexistente**
No hay ningún tipo de señalética interpretativa a lo largo del sendero (ni en inicio, ni en recorrido, ni en hitos naturales).

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Baños | <i>limpios pero sin agua ni confort</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Áreas de picnic | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sitios de camping / refugio | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Guardaparques | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Material impreso o guías disponibles | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Elementos digitales (QR, apps, etc) | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Señal de celular | | <input checked="" type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Entramos por Curacautín, no fuimos en 4x4 pero deberíamos haberlo hecho. Pensamos en más de un momento que tendríamos que devolvernos.

Tengo entendido que tiene otros accesos más accesibles.

Había buena señalética pero algunas dañadas. Info del sendero pero poco de flora y fauna.

Al igual que en otros parques, solo hay material impreso de CONAF general, no del parque específico.

No habían QR o apps, pero se podía pagar la entrada en un totem Copec. Señal hasta cierto punto.

Uso del espacio y comportamiento de visitantes

Estado del parque / senderos

Bueno

Sin erosión visible o mínima, libre de basura o con residuos puntuales muy aislados. No se observan huellas fuera del trazado principal.

Regular

Sendero transitable, pero con señales de desgaste, presencia ocasional de basura. Se observan huellas secundarias incipientes, aunque la ruta principal se mantiene reconocible.

Malo

Erosión evidente: surcos profundos, piedras sueltas, zonas enlodadas o peligrosas, basura recurrente en distintos puntos del sendero. Huellas fuera del trazado claramente marcadas, con visitantes usando rutas alternativas.

Riesgo de pérdida de orientación por falta de delimitación clara.

Actividades observadas

¿Viste o escuchaste lo siguiente? (complementa en las anotaciones)

Observación activa de fauna

(si los visitantes se detienen a mirar/registrar animales)

Sí

No

Reconocimiento de flora

(si los visitantes identifican especies o las ignoran)

Sí

No

araucaria

Conversaciones o comentarios sobre la naturaleza

(qué dicen sobre el lugar)

Sí

No

Interés por aprender

(evidencia de preguntas, lecturas de paneles, etc.)

Sí

No

Zonas cerradas o restringidas detectadas

Sí

No

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

No había presencia de desgaste más que alguna señalética caída y un árbol caído, pero había nieve y dificultó seguir el sendero. Habían huellas fuera del sendero. No había ni cartel en la cumbre, nosotros supimos que llegamos porque habíamos ido en verano.

Había bastante flujo para ser un jueves cualquiera, pero solo vimos senderismo y una persona tomando fotografías.

Se que en otras zonas hay más actividades, pero no las vimos.

Fuimos al sendero más conocido, la postal típica.

Había un árbol caído en el sendero, se nos avisó en la entrada que si estaba muy difícil era mejor volver. A otras personas se les dijo que debían devolverse en ese punto, a nosotros no. Decidimos seguir.

Bases para llevar una conversación con los diferentes actores involucrados

Las siguientes preguntas **NO** son parte de una entrevista, su objetivo es que sirvan como guía para poder tener una conversación productiva con los distintos actores que puedes llegar a encontrar dentro de las zonas de uso público de los parques nacionales.

Visitantes

¿Qué los motivó a venir a este parque?

¿Qué sector del parque les atrae más y por qué?

¿Han tenido problemas para orientarse o encontrar información?

¿Qué los motivaría a recorrer otras áreas menos conocidas?

Guardaparques / actores locales

¿Qué sectores reciben más visitantes y cuáles menos?

¿Qué problemas genera la concentración de público?

¿Existen planes o ideas para distribuir mejor el flujo?

¿Qué información interpretativa falta para mejorar la experiencia?

¿Qué sectores le gustaría que la gente conociera más?

¿Ha visto proyectos que incentiven el registro de especies o recorridos completos?

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Nos topamos con una pareja mayor que venía de vuelta, al lado de la cumbre, porque ya no sabían hacia donde ir. Como nosotros ya conocíamos, los guiamos hacia el mirador, sin embargo, tampoco llegaron, probablemente por condición física.

La guardaparques nos recomendó otro sendero, que a ella le gustaba más, pero que nadie va, pues la gente la predispuesta a hacer el sierra nevada. Nos comenta que tienen muchos problemas con la erosión y que se están buscando forma de solucionarlo. Ella no sabía, dijo que probablemente son los ingenieros o "la gente inteligente" quienes están trabajando en eso.

"No tenemos plata ni para un lápiz"

Baños en buen estado y limpios, pero sin agua ni confort.

En la entrada no indicaba el uso de 4x4, menos en camino al acceso.

En página de CONAF no se indican las complicaciones de su acceso, en conguilliochile.cl tampoco.

Jeanette, la guardaparque, me dió su número de telefono, para ver si era posible conectarme con Eleodoro Gutierrez, el administrador del parque. No fue fácil, fue bastante hermetica con la información de contacto.

Le pregunté por proyectos anteriores, y solo me habló de practicantes que habpian trabajado ahí. Probablemente de turismo, como guardaparques o guías.

A la salida había un arbol caído, tuvimos que esperar que lo sacaran los de CONAF.

Anotaciones, croquis y registro fotográfico

Evaluación percibida del Parque Nacional

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	1	<u>8</u>

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
<u>2</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	1	<u>8</u>
<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	1	<u>6</u>
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	1	<u>7</u>
<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	1	<u>--</u>
				Promedio total
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	1	<u>7</u>

Evaluación percibida del

Parque Nacional Villarrica

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
<u>3</u> --	<u>1</u> --	<u>3</u> --	1	<u>8</u> --
<u>3</u> --	<u>1</u> --	<u>2</u> --	1	<u>7</u> --
--	--	--	1	--
--	--	--	1	--
<u>3</u> --	<u>2</u> --	<u>2.5</u> --	1	<u>7.5</u> --

Promedio total

Evaluación percibida del

Parque Nacional Rio Clarillo

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
<u>3</u> --	<u>3</u> --	<u>3</u> --	1	<u>10</u> --
3 --	3 --	3 --	1	10 --
--	--	--	1	--
--	--	--	1	--
				Promedio total
<u>3</u> --	<u>3</u> --	<u>3</u> --	1	<u>10</u> --

Evaluación percibida del

Parque Nacional *Radal Siete Tazas*

Únicamente con lo que observaste y percibiste, evalúa cada uno de los criterios de accesibilidad, servicios y flujo, escribe tus evaluación del 1 al 3.

Entendemos estos criterios como:

Accesibilidad (observada en terreno)

1 = Difícil → El acceso requiere esfuerzo notable: caminos en mal estado, ausencia de señalización, largos tramos de ripio o senderos poco claros.

2 = Intermedia → El acceso presenta algunas dificultades: camino transitable pero con tramos complicados, señalización básica, necesidad de preparación previa.

3 = Fácil → El acceso es directo y amigable: buen estado del camino, señalización clara, senderos bien marcados, ingreso expedito.

Flujo de visitantes (percepción en terreno)

1 = Bajo → Se observan pocos visitantes; sectores y senderos se perciben vacíos o con circulación mínima.

2 = Medio → Presencia moderada de visitantes; hay movimiento constante pero sin aglomeraciones.

3 = Alto → Alta concurrencia de visitantes; concentración evidente en ciertos sectores, miradores llenos, senderos concurridos.

Servicios (infraestructura visible y utilizable)

1 = Mínimos → Infraestructura casi inexistente: no hay baños, señalética ni áreas de descanso; solo acceso al entorno natural.

2 = Parciales → Servicios básicos presentes: baños, algunas señaléticas, sectores de picnic o camping limitados.

3 = Completos → Infraestructura clara y variada: baños adecuados, señalética interpretativa, áreas de descanso y campamento, centro de información o servicios complementarios.

Accesibilidad	Flujo visitantes	Servicios	Plan de manejo	Total
3	3	3	1	10
2	3	3	1	9
2	1	3	1	7
2	2	3	1	8
2.25	2.25	3	1	8.5

Promedio total